

**INNOVATSIYALARNI TRANSFERINI AMALGA OSHIRISH
JARAYONLARINI BOSHQARISH**

Mahammadaminov Jasurbek Jahongir o'g'li

talaba,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich

katta o'qituvchi,

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12564579>

Annotatsiya: Maqolada mamlakatga investitsiyalarni jalb etish, uning jozibadorligini oshirishda investitsiya faoliyatini hamda turizmni yanada rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, transfer, sektor, biznes-inkubator, strategiya.

Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak.

Sh.M.Mirziyoyev,

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Hozirgi kunda jamiyat hayotida innovatsion sohaning jadal rivojlanishi, iqtisodiyotda intellektual mahsulot, axborot va ilmiy-texnik va innovatsion faoliyat ulushining o'sishi shunga olib keldiki, innovatsiyalar xuddi foydali qazilmalar, ishlab chiqarish quvvatlari va intellektual salohiyat kabi, mamlakatning boyligi hisoblana boshladi. Mamlakatimiz va uning har bir fuqarosi manfaatlari yo'lida innovatsion va ilmiy-texnik salohiyatdan samarali foydalanishning mamlakatda kompleksli innovatsion siyosatni shakllantirish va uni amalga oshirish uchun qonunchilik asoslari yaratmasdan turib hech ham imkoni yo'q edi.

Shunday qilib, innovatsion iqtisodiyotda tadqiqot va ishlanmalar bilan bog'liq yangi bilimlarni yaratish, ularni tarqatish va amaliyotda foydalanishni tashkil qilish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib boradi. Bunday iqtisodiyot o'z bilimini oshirib borish va uzluksiz yangiliklarni yaratishga layoqatli yuqori malakali, ijodkor hamda tartibli xodimlarni taqozo etadi. Aynan shu sababli, O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan strategiyasida inson kapitalini keng ko'lamli investitsiyalash va innovatsion iqtisodiyot talabiga javob beradigan malakali kadrlar tayyorlash ko'zda tutiladiki, bu milliy ta'lim tizimiga ham ancha yuqori va yangi talablarni qo'yadi. Bu ta'lim berish jarayonining barcha bo'g'inlarida o'qitishning zamonaviy va tubdan yangi usullarini qo'llash, yangi konsepsiya va modellarini ishlab chiqishni talab etadi. Respublikada innovatsion

iqtisodiyot uchun innovatsion rivojlanish sohasidagi tizimli bilimlarni egallagan va texnologiyalarni tijoratlashtirishga layoqatli malakali kadrlarni tayyorlash hali yetarlicha o'z o'rniga ega emas. Bu asosan innovatsion iqtisodiyot va tadbirkorlik sohalarida mavjud taqchilik bilan bog'liqlik tufayli ham juda muhim. Shu sababli, innovatsion iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlashning ta'lim dasturlari va o'quv kurslarini ishlab chiqish, innovatsiyalarni tadqiqot obyekti sifatida o'rganish va uning konsepsiyasi bayonini o'z ichiga olgan o'quv adabiyotlarini yaratish davr talabidan kelib chiqib, 2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning maqsadli ko'rsatkichlarini quyidagi jadval asosida keltirilgan.

1-jadval

2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning maqsadli ko'rsatkichlari¹

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Amal dagi ko'rsatkich	Yillar bo'yicha ko'rsatkichlar			
			2023	2024	2025	2026
Global innovatsion indeks reytingida O'zbekistonning o'rnini yaxshilash	o'rin	86	74	78	76	75
Innovatsion faoliyat infratuzilma subyektlari (texnologik parklar, texnologiyalar transferi markazlari, innovatsion klasterlar, venchur fondlar, innovatsiya markazlari, biznes-inkubatorlar va akselerator) soni	do-na	25	45	45	55	57
Innovatsion faol tadbirkorlik subyektlari soni (sanoat ishlab chiqarish tashkilotlarining umumiy sonida)	do-na	613	309	215	1500	2250
Ilmiy hajmdor mahsulotlar ishlab chiqarishga	do-na	0	14	22	28	36

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida. (Elektron manba - <https://lex.uz/uz/docs/-6102462#-6106703>. Murojaat vaqti-18.06.2024)

	ixtisoslashgan yangi innovatsion (spin-off) korxonalar soni						
	Tashqi bozorlarga umumiy eksportda yuqori texnologiyali mahsulotlar eksportining ulushi	%	2,1	3	4	5	6
	Ichki va tashqi bozorlarda tijoratlashtirilgan ilmiy ishlanmalar soni	na do	150	50	75	100	125
	Xususiy sektorning ishlanma va tadqiqotlarga investitsiyalari hajmi	ml n so'm	2 804	500	750	1 000	1 250
	Ishlanma va tadqiqotlarga ajratilgan xorijiy grantlar	ml rd so'm	0	5	3	8	1 24
	Innovatsion tadbirkorlik natijasida yaratilgan yangi ish o'rinlari soni	na do	6 000	000	3500	8000	10 500
0.	Tadqiqotlar va ishlanmalar uchun yalpi xarajatlar (YAIMga nisbatan foizda)	z foi	0,15	,17	,19	,21	,24
1.	Xususiy sektor tomonidan amalga oshiriladigan tadqiqot va ishlanmalarga yalpi xarajatlar (YAIMga nisbatan foizda)	z foi	0,1	,2	,3	,4	,5
2.	Yaratilgan yangi texnologiyalar soni	na do	69	9	86	88	84
3.	Intellectual mulkdan keladigan tushumlar (jami eksportdagi ulushi)	z foi	0	,02	,03	,04	,05
4.	Ro'yxatga olingan yillik patentlar soni	na do	30	9	32	38	41
5.	Ilmiy tadqiqotchilar soni	na far	15 000	6 500	11 800	13 600	15 500
6.	Xodimlari orasida ilmiy tadqiqotchilar bo'lgan korxonalar (jami korxonalar)	z foi	13	4	5	6	7

	nisbatan foizda)							
7.	Ilm-fan va muhandislik sohasida bitiruvchilar soni (jami bitiruvchilarga nisbatan foizda)	foi	35,5	6,9	3	3	4	4
8.	Ilmiy texnik nashrlardagi (Web of Science ma'lumotlar bazasida) maqolalar soni	do	900	000	1	1	1	1
		na			150	300	500	

Turli g'oyalarni amalga oshirish uchun turfa bilim-u ko'nikmalarga ega va ilmga tashna insonlarni birlashtiruvchi innovatsion hududlar shaharlarda, universitetlar kampuslarida, sanoat zonalarida joylashgan bo'lishi mumkin. Bundan qat'i nazar, innovatsion hududlar rivojlanishi uchun startaplar va tadbirkorlarning faoliyatini yengillashtiruvchi infratuzilma mavjud bo'lishi shart. Infratuzilma deganda, nafaqat yuqori tezlikdagi internet, transport, zamonaviy uskunalar kabi moddiy ta'minot, balki moliyalashtirish, mentorlik, ta'lim imkoniyatlari kabi ijtimoiy va iqtisodiy jihatlar ham nazarda tutiladi. Bunda texnoparklar, biznes-inkubatorlar, texnopolislarni yaratish yaxshi natija beradi.

Dunyodagi eng rivojlangan, o'z yutuqlari bilan mutaxassislar olqishiga sazovor bo'lgan innovatsion hududlarning sara ro'yxatiga Finlyandiyaning Tampere, Ispaniyadagi Valles, Niderlandiyaning Enxede, Buyuk Britaniyadagi Sheffild va Kembrij, Yaponiyadagi Sukuba, Toyama, Oita va Kumamoto, AQShning Silikon vodiysi va 128-Baston marshruti, Xitoydagi Shenchjen va Nanxu, Belgiyadagi Leyven va Lej hamda boshqalarni kiritish mumkin. Bu innovatsion hududlar davlat va xususiy sektor vakillari hamkorligida, shuningdek, startaplar, tadbirkorlar va biznes-inkubatorlarni jalb qilgan holda tashkil etilgan. Bunda maxsus iqtisodiy zona, klasterlar, xablar, texnoparklar, kovorking kabi shahar tuzilmalari, hamkorlik va ijodkorlik muhitini yaratuvchi infratuzilma obyektlaridan foydalanilgan.

Odatda innovatsion hududlar katta shaharlar atrofidagi turg'unlikka moyil hududlarni jonlantirish, aholi yashash sifatini oshirish maqsadida tashkil etiladi. Bunga Yaponiyaning "miyalar shahri" — Sukubani misol qilish mumkin. U poytaxtdan 35 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, texnopolis tashkil etishga qaratilgan davlat dasturi Tokiodagi bir nechta ilmiy-tadqiqot va oliy ta'lim muassasalarini u yerga ko'chirishni o'z ichiga olgan edi. Natijada Sukubani Tokio va butun dunyo bilan bog'laydigan transport hamda kommunikatsiya

infratuzilmasi tashkil etildi. Ayni paytda shaharda yashovchilar, asosan, ikkita yirik universitet va 50 ta tadqiqot institutida faoliyat yuritadi.

Umuman olganda, innovatsion hududlar XXI asrda ilm-fan nazariyasi va amaliyot uyg'unligini ta'minlovchi ulkan mexanizmdir. Bunday maskanlarni tashkil etish dabdurustdan ro'y bermaydi, balki u strategik rejalashtirishni va shu tariqa davlat, mahalliy hokimiyat hamda xususiy sektor tomonidan qo'llab-quvvatlashni talab etadi. Bunday hududlar tashkil etilgan shahar yoki tuman iqtisodiy jihatdan o'sadi, ijtimoiy taraqqiyotga va ekologik barqarorlikka erishadi. Shu sababli, innovatsion hududlar nafaqat ishlash va ta'lim olish, balki yashash va maroqli hordiq chiqarish uchun ham qulay joy sanaladi.

Mazkur hududlar ilm-fan va texnologiyalar yordamida murakkab global va lokal muammolarni hal etish hamda insoniyat hayotini har jihatdan yaxshilashga katta yordam beradi. Prezidentimiz tomonidan O'zbekistonda innovatsion hududlarni tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan ishlardan ko'zlangan maqsad ham shu - xalqimizning farovon hayotini ta'minlash, mamlakatimizni taraqqiyotning yangi bosqichiga olib chiqishdir.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Abdusattarova X.M. «Innovatsiya strategiyasi» - o'quv qo'llanma - T.: TDIU, 2011.
2. A.A. Mamatov, T.T. Jo'rayev, Erkayev A.N. Innovatsion iqtisodiyot. -T.: 2019
3. https://uzbekembassy.com.my/uzb/news_press/innovatsion_hududlar_taraqqiyotga_ilm_fan_asosida_yondashuv.html
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida 06.07.2022 yildagi PF-165-son. (https://lex.uz/uz/docs/-6102462#-6106703- Murojat vaqti-18.06.2024)

